

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT XAVFSIZLIGI UNIVERSITETI

ZAMONAVIY ILM-FAN, TA'LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASINING DOLZARB MASALALARI TALABA YOSHLAR NIGOHIDA

III RESPUBLIKA AN'ANAVIY TALABALAR
ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI

TO'PLAMI

2026-yil 25-26-mart

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
JAMOAT XAVFSIZLIGI UNIVERSITETI**

**“AMIR TEMUR - VA TEMURIYLAR DAVRI
HARBIY SAN’ATI STRATEGIYASI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI TO‘PLAMI

2026-yil 3-aprel

TOSHKENT – 2026

KBK-63

A-62

Amir Temur - va temuriylar davri harbiy san'ati strategiyasi. // Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami 2026-yil 3-aprel. – Toshkent., O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2026. – 365 bet.

Sohibqiron Amir Temur dunyo siyosati va tamaddunida ulkan iz qoldirgan buyuk siymolardan hisoblanadi. Uning adolatli davlat boshqaruvidagi boy tajribasi bugungi kunda nechog'lik ahamiyatli ekanini barchamiz yaxshi anglaymiz. Ushbu to'plamda Amir Temur bobomizning hayot faoliyati davomida orttirgan boy tajribalari asosida qoldirgan o'g'itlari, davlat boshqaruvi va buyuk sarkardalik mahorati, bunyodkorlik va yaratuvchanlik ishlari, pand-nasihatlarini o'rganishga oid zamonaviy tadqiqotlar va yangicha yondashuvlar borasida taklif va tavsiyalarni qamrab olgan maqolalar aks etgan.

Maqolalardagi ma'lumotlarning asosli ekanligiga va imloviy holatiga mualliflar javobgardirlar.

Mas'ul muharrir:

Mirzayev G'R. - Jamoat xavfsizligi universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida boshlig'i o'rinbosari, tarix fanlari doktori, dotsent.

Tahrir hay'ati:

Xotamov Sh.N. – Jamoat xavfsizligi universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti., pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent.

Haydarov A.U. – Jamoat xavfsizligi universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi., siyosiy fanlari bo'yicha falsafa doktori.

qochishga ulgurmasin.” Temurning jang strategiyasi zamonaviy harbiy akademiyalarda strategik rejalashtirish va operativ fikrlashni o‘rganishda misol sifatida qo‘llaniladi. Uning boshqaruv uslubi qo‘mondonlik qobiliyati, liderlik, jamoaviy mas’uliyat kabi sifatlarni shakllantirishda muhim namuna hisoblanadi. “Temur tuzuklari” dagi qoidalar xizmat intizomi, javobgarlik, adolat prinsiplari zamonaviy harbiy huquq tizimining asosiy g‘oyalari bilan uyg‘un.

Amir Temur merosi kursant va harbiy xizmatchilarni Vatanga sadoqat, milliy g‘urur, tarixiy qadriyatga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi. Uning harbiy-huquqiy qarashlari davlat boshqaruvi, armiya tashkiloti va qonun ustuvorligiga asoslangan mukammal tizimni tashkil etgan. Uning “Temur tuzuklari”da bayon qilingan prinsiplar zamonaviy harbiy ta’limda strategik fikrlash, intizom, liderlik va huquqiy madaniyatni shakllantirishda muhim manba hisoblanadi. Shu bois Temur merosi nafaqat tarixiy ahamiyatga, balki amaliy harbiy-ta’limiy ahamiyatga ham egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Temur tuzuklari. – T., 1991
2. R.Shamsutdinov, Sh.Karimov Vatan tarixi . – T., 2010
3. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” . – T., 1997

Davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimini takomillashtirish mezonlari

Astanov Axunjon Raubovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
“Siyosatshunoslik” kafedrasi o‘qituvchisi

Kirish. Zamonaviy davlat boshqaruvida aholiga sifatli, tezkor va shaffof xizmat ko‘rsatish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Davlat xizmatlari tizimi fuqarolar va davlat o‘rtasidagi bevosita aloqani ta’minlaydi. Shu sababli ushbu tizimni takomillashtirish, ayniqsa uning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Davlat xizmatlari sifati nafaqat boshqaruv samaradorligini, balki jamiyat faravonligi ta’minlaydigan asosiy mezonlardan biridir.

Xususan, Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida eng muhim ustunlardan biri – xalq ishonchini oqlaydigan, vijdonan xizmat qiluvchi, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviyat sohibi bo‘lgan davlat xizmatchilari korpusini shakllantirishdir. Chunki davlat xizmati bu shunchaki kasb yoki ish o‘rni emas – u xalq va davlat o‘rtasidagi eng nozik, eng mas’uliyatli ko‘prikdir. Bu xizmat insonning yuragidan kelib chiqadigan sadoqat va vijdon bilan boshqarilishi kerak bo‘lgan ulug‘ chaqiriqdir, xalqqa xizmat qilishni ulug‘ saodat deb biladiganlar ishidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev o‘z Murojaatida davlat xizmatchisi: “barchaga o‘rnak bo‘ladigan, siyosiy bilimi va ongi yuksak, o‘z Vatanini chin dildan sevadigan insondir. Oila, mahalla va butun jamiyatda tinchlik, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, xalqaro maydonda O‘zbekiston manfaatlarini qat’iy himoya qilishda xalqimiz, barchamiz avvalo sizlarga tayanamiz”, – deb alohida ta’kidlaganliklari ham davlat xizmatchilaridan aholiga yuqori saviyada xizmat ko‘rsatish ma’suliyatini yuklaydi.

Muhokama va natijalar. Davlat xizmati — bu davlat tashkilotlari (organ, muassasa) xizmatchilarining davlat funksiyalari va vazifalarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan hamda xaq to‘lanadigan mehnat faoliyati. Davlat xizmatining mazmuni shaxs egallab turgan mansab (lavozim) orqali belgilanadi. Davlat xizmati huquqiy institutlari (huquqiy normalar majmuasi) kompleks hisoblanib, u ma’muriy, mehnat, moliya, fuqarolik va b. huquq sohalarining normalarini o‘z ichiga oladi[1].

Davlat xizmatlarini aholiga ko‘rsatish tizimi “yangi davlat boshqaruvi” yondashuvining bir elementi bo‘lib, har bir fuqaro davlat tomonidan ko‘rsatiladigan barcha hizmatlarni hech qanday byurokratik jarayonlarsiz bitta joydan olish imkoniyatiga ega bo‘ladigan tizmidir. Bundan, fuqarolarning vaqti, qog‘ozbozlik jarayonlari, xarajatlari kamayib davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan hizmatning ochiqligi ta’minlanadi va korrupsion omillar oldi oliishiga xizmat qiladi. Shuningdek, keyingi yigirma yil ichida axborot kommunikatsiya texnologiyalarining keskin rivojlanishi, davlat xizmatlarini masofadan turib olish imkoniyati yaratildi. Shu sababli

dunyoning 70 ga yaqin davlatida aholiga xizmat ko‘rsatishning yangi tizimi joriy etilib, doimiy ravishda takomillashib bormoqda.

Bugungi kunda aholiga davlat xizmatlarini ko‘rsatishning quyidagi usullari mavjud: 1) davlat xizmatlari markazi; 2) elektron hukumat; 3) xalq qabulxonalari.

Davlat xizmatlari markazi (qisqacha DXM yoki “Yagona darcha” markazi) — O‘zbekiston Respublikasida fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini qulay, tez va shaffof tarzda ko‘rsatish uchun tashkil etilgan maxsus muassasalar hisoblanadi.

Davlat xizmatlari markazining samarali ishlashi quyidagi 2 ta mezonga asoslanadi: birinchisi, davlat xizmatlari integratsiyalanishi lozim; ikkinchisi, fuqarolar davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlardan foydalanishlari uchun qulay sharoit va tushunarli tarzda tashkil etilishi.

Davlat xizmatlari markazining o‘ziga xos hususiyati, mazkur tuzulma tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlar bir qancha yo‘llar orqali ko‘rsatilishidir. Bular: xizmat ko‘rsatilayotgan xonalarning tegishli sharoitlar asosida jixozlanishi; telefon markazlari, internet, mobil aloqa vositalari, televideniye va boshqalar.

“Elektron hukumat” davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlarning eng zamonaviy va muhim mexanizmi bo‘lib, bunda jismoniy va yuridik shaxslar 24/7 kun davomida masofadan turib, foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.

“Elektron hukumat” – bu zamonvayi informatsion texnologiyalardan foydalanish orqali davlat xizmatlarini aholiga ko‘rsatish tizimidir. Bunda davlat elektron resurslardan foydalanish orqali barcha darajada aholining muammolarni tezroq va arzonroq tarzda yechadi. Mazkur, tizimdan foydalanish imkoniyati keng bo‘lib ayniqsa imkoniyati chelangan fuqarolarga juda qulay xisoblanadi.

“Elektron hukumat” to‘g‘risida ilk g‘oya 1991-yili Polshada ilgari surilgan. Shu yili Polsha hukumati “Axborotlarni qayta ishlash” jamiyatidan, Polshada AKTni rivojlantirish borasida muammolar va bu boradagi imkoniyat to‘g‘risida tahliliy xujjat tayyorlashni so‘raydi. Mazkur jamiyat, xukumat buyurtmasiga asosan “Polshada AKTni rivojlantirish va

uni Polsha Respublikasiga tadbiq etish strategiyasini” ishlab chiqadi va taqdim etadi. Ushbu xujjatda, dvlrat organlarini axoliga yaqinlashtirish, va bunda AKTdan keng foydalanish usullari yoritilgan.

Bugungi kunda dunyoda “Elektron hukumat” tez sur’atlar bilan rivojlanib bormoqda. Shu bilan birga mutaxassislarining e’tirof etishlaricha, “elektron hukumat” xali rivojlanish bosqichida bo’lib, buni to’laligicha hayotga tadbiq etishda bir qator masalalar yechilishi lozim. Bular: texnologik infrotuzilmani rivojlanishi, davlat xizmatlaridagi xodimlarning yetarli darajada malakaga ega bo’lishi, Aholining AKT borasida ko’nikmalarga va AKTdan foydalanish imkoniyatiga ega bo’lishi.

Texnologik infrotuzilmani rivojlanishi, asosan xonadon, va tadbirkorlik tuzilmalarining internet tarmog’iga ulanish imkoniyatlari, internet qamrovi, internet tezligi, ma’lumotlarni saqlash markazlari, internet tarqatuvchilar tomonidan ko’rsatilayotgan xizmatlar sifati kambiyarlarni kiritish mumkin.

Davlat xizmatlaridagi xodimlarning yetarli darajada malakaga ega bo’lishi, “elektorn hukumatni” rivojlanishida eng asosiy vositalardan biri bo’lib, bevosita elektron hukumatni amaliyotga joriy etish va uni rivojlantirishda muhim o’rin tutadi. “Elektron hukumat” jamiyatda qay darajada joriy etilganligi va uning samarali ishlashi, davlat hizmatchilarining malakasi va salohiyatiga bevosita bog’liq xisoblanadi.

Aholining AKT borasida ko’nikmalarga va AKTdan foydalanish imkoniyatiga ega bo’lishi. Bunda, aholi mobil aloqa vositalarini (smartfon) xarid qilish va internetga ulanish salohiyatiga ega bo’lishi nazarda tutiladi. Shu bilan birga, aholining undan foydalanish borasida ko’nikmalariga ega bo’lishi lozim. Shu sababli, “elektron hukumat”ni samarali ishlashi uchun, axolining iqtisodiy imkoniyatlariga bevosita bog’liq.

Xalq qabulxonalari fuqarolarning taklif, muloxaza, shikoyatlarini og’zaki yoki yozma tarzda ifoda etadigan maskan bo’lib, unda fuqarolar tomonidan bildirilgan murojaatlar tegishli davlat organlari tomonidan ko’rib chiqilishini tashkil etadi va tegishli chora ko’rishini ta’minlaydi. Davlat tomonidan xizmat ko’rsatishning ushbu shaklida fuqarolar bevosita o’zining xoxish va irodalarini amalga oshirishga keng imkoniyat yaratiladi. Mazkur shakldagi tuzilmani yaratilishi, birinchidan, aholining mavjud

muammolarni doimiy ravishda o'rganib borish; ikkinchidan, davlat tomonidan axoliga ko'rsatilayotgan xizmatlar borasida fikrlarini bilgan xolda uni takomillashtirish choralarini ko'rish; uchinchidan, axolining muammolarini o'z vaqtida yechish choralarini ko'rish uchun sharoit yaratiladi.

Xalq qabulxonalarini dunyoning ko'plab mamlakatlarida mavjud bo'lib, ushbu tuzulma ijro hokimiyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi organ vazifasini bajaradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 28-dekabrda "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4904-sonli Farmoni[2]ga muvofiq har bir viloyat, shahar va tumanlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalarini tashkil etildi.

Mazkur tizim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining Fuqarolar huquqlarini himoya qilish, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati tomonidan muvofiqlashtirib boriladi va mamlakatimizning barcha shahar hamda tumanlarida, chekka-chekka qishloqlarda, mahallalarda ommaviy qabullar, xalq bilan yuzma-yuz suhbatlar tashkil etiladi.

2019-yil 17-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5633-son "Aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni[3] qabul qilindi, farmonga muvofiq davlat organlari bilan aholi o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, dolzarb muammolarni aniqlash, davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan murojaatlarning ko'rib chiqilishini ta'minlashda o'ziga xos samarali mexanizm tashkil etildi. Xalq qabulxonalarini tashkil etilishi aholini yillar davomida qiynab kelgan muammolarning aniqlanishiga, ularning aksariyati joyida hal etilishiga zamin yaratdi.

Davlat xizmatlari markazi O'zbekiston Respublikasida ilk bor 2003-yildan boshlab tadbirkorlik subyektlarini "Yagona darcha" tamoyili asosida ro'yxatdan o'tkazish uchun shahar, tuman hokimliklari huzurida maxsus inspeksiya tashkil etilgan. 2016-yildan esa ular negizida Davlat xizmatlari ko'rsatish markazlari ish olib bordi lekin yangi joriy etilgan tizim

ham aholining bugungi talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib samarali xizmat ko'rsatish yetarli darajada amalga oshmadi. Binobarin, odamlarning har bitta hujjat uchun turli-tuman idoralarga murojaat qilishi, soatlab navbat kutishlar, qog'ozbozlik, turli ovoragarchiliklar barham topmadi. Shu boisdan mamlakatimizda davlat xizmatlari ko'rsatishning milliy tizimini tubdan isloh qilish borasida ehtiyoj vujudga keldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-fevraldagi "Davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini yanada kompleks rivojlantirish choralari haqida"gi, PQ-4193-sonli Qarori qabul qilindi[4]. Mazkur qarorga asosan, davlat xizmatlari markazlari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar turini va sifatini oshirishga qaratildi.

Bugungi kunda mamlakatimiz bo'ylab 207 ta Davlat xizmatlari markazlari faoliyatini olib bormoqda: har bir shahar (tumanda) bittadan. Ilgari mavjud bo'lgan "Yagona darcha" markazlaridan asosiy farqi — davlat xizmatlari nafat yuridik, balki jismoniy shaxslarga ham ko'rsatilishidir. Shu tufayli, ko'rsatilayotgan xizmatlar soni 2017-yilda 32 ta xizmat turidan, hozirgi kunda 750 dan ortiq davlat xizmatlaridan 172 tasi DXM orqali, 308 tasi esa my.gov.uz portalida elektron shaklda ko'rsatilmoqda. Adliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda normativ-huquqiy hujjatlar tizimlashtirildi va 2023-yil 20-noyabrda Vazirlar Mahkamasining VM-612-sonli Qarori[5] qabul qilindi bu esa ortiqcha hujjat talab qilishni bartaraf etdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risi"dagi 2022-yil 20-apreldagi PF-113-sonli Farmoni[6] Davlat xizmatlari ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish aholining davlat organlari bilan munosabatga kirishishda inson omilini minimallashtirish, byurokratik jarayonlarni qisqartirish, xizmatdan foydalanuvchilarning vaqti va xarajatlarini kamaytirish hamda ma'muriy tartib-taomillarning shaffofligi va ochiqligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatish ko‘lamini kengaytirish bo‘yicha olib borilayotgan davlat siyosatida mamlakatda qulay ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash, xizmatdan foydalanuvchilarga sifatli va tezkor davlat xizmatlarini taqdim etish ustuvor masalalardan biri hisoblanadi. Davlat xizmatlarini takomillashtirish jismoniy va yuridik shaxslar uchun foydalanishga oson, qulay va shaffof shakllarda ko‘rsatish ko‘lamini oshirish, aholining masofadan turib elektron davlat xizmatlaridan mustaqil foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda davlat xizmatini ko‘rsatishda barcha uchun teng sharoitlarni vujudga keltirish orqali inklyuziv muhitni yaratishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Davlat_xizmati#Manbalar
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” 28.12.2016-yildagi PF-4904-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-3089924?ONDATE=25.10.2024>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 17.01.2019-yildagi PF-5633-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4166958>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat xizmatlari ko‘rsatish milliy tizimini yanada kompleks rivojlantirish choralari haqida” 15.02.2019-yildagi PQ-4193-sonli Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-203364?ONDATE=25.05.2024%2000>
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat xizmatlarini ko‘rsatishni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 20.11.2023 yildagi VM-612-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6671844>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat xizmatlari ko‘rsatishni soddalashtirish, byurokratik to‘siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko‘rsatish milliy tizimini rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risi”dagi 20.04.2022 yildagi PF-113-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5971599#-5973186>

MUNDARIJA

KIRISH SO‘ZI	3
Asqarov A.A. Amir Temur buyuk sarkarda va daho davlat arbobi.....	5
Madraimov A. Amir Temur harbiy strategiyasining yozma manbalarda yoritilishi	13
Tolipov A.A. Amir Temur harbiy strategiyasi: siyosiy-harbiy tafakkur, operativ ustunlik va davlatchilik paradigmasi	24
Turayeva S.R. Manbalarda Amir Temur qo‘shining harbiy aslahalari.....	24
Mirzayev G‘.R. Amir Temurning Hukmdorlik faoliyatidagi insoniylik sifatleri	31
Rasulova N.S. Amir Temur “Tuzuklar”ida davlat boshqaruvi va kengash masalalarining aks etishi.....	36
Xaknazarov X.D. Amir temurning harbiy va shaxsiy tajribalari sarkardalikning muhim omili sifatida	41
Xaydarov M.M. Frederik Starr “Yo‘qotilgan ma’rifat asrlari: markaziy osiyoning arablar bosqinidan toki Temurgacha bo‘lgan oltin davri”asaridan parcha	48
Yermetov A.A. Amir Temur va Temuriylar davri madaniyati.....	51
Xaydarov I.M. Amir Temurning harbiy san’ati tarixining ahamiyati	55
Rashidov R.R. Amir Temurning harbiy mahoratining o‘ziga xos xususiyatlari	60
Qodirov O.S. Temuriylar sulolasiga mansub iste’dodli olima va xassos shoira zebunniso begimning qismati	64
Babajanova D. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda Amir Temir ilmiy va ma’naviy merosining o‘rni.....	71
Rozimova Yo.Yu. Temuriylar davrida havfsizlik tizimining tashkil etilishi va boshqaruv samaradorligi.....	80
Xotamov Sh.N. Temur va Temuriylar sulolasiga mansub malikalar qismati ..	85
Haydarov A.U. Amir Temurning davlat boshqaruvida kadrlar siyosati	93
Xudoyqulov Y.A. Amir Temurning jang san’ati –harbiy bilimlarning shakllanishida muhim manba sifatida.....	99
Ashrapov B.B. Sohibqiron Amir Temurning harbiy strategiyasi va taktikasi	103
Низомиддинхужаев О.Р. Эволюция военно-политической мысли XIV–XVI вв.: сопоставление практического опыта Амира Темура и теоретических концепций никколо макиавелли.....	108
Jiyanboyeva H.T., Haydarov A.U. Amir Temur davlat boshqaruvida adolat	118
Шакиров Ш.Т. Исторические аспекты зарождения и развития воинских ритуалов на территории центральной азии: до и в период эпохи правления Амира Тимура	123

Ziyavitdinov Z.Z. Buyuk sarkarda Amir Temur merosining bugungi yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati	260
Irisboyeva X.O‘. Amir Temurning jang san’ati.....	264
Astanov A.R. Davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimini takomillashtirish mezonlari.....	271
Ishmatova N.M. Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda Amir Temur merosining ma’naviy ahamiyati.....	2718
Nosirov Sh.Sh. Temuriylar sulolasiga mansub xadicha begim, xonzoda begim va gulbadan begimlarning qismati.....	282
Sharipov I.G‘. Amir Temurning harbiy merosini tadqiq etishda zamonaviy bulutli (cloud) texnologiyalarni qo‘llanilishi.....	288
Axmedova H.Sh. Sohibqiron qo‘shinidagi harbiy jang san’ati.....	296
Tuxtabayeva M.A. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda amir temur ilmiy va ma’naviy merosining o‘rni	301
Boboxonov S.R. Amir Temur davlat boshqaruvida jinoyat va jazo masalalari	305
Rahmonov A.A. Amir Temurning siyosiy davlat boshqaruvida qonun ustuvorligining ayrim jihatlari	30711
Sharopov N.M. Yoshlarni tarbiyalashda Amir Temur g‘oyalarining psixologik ta’siri	31318
Jo‘rayeva Z.J., Ravshanbekova M., Gaffarov Y.X. “Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti (Mirzo Ulug‘bek faoliyati misolida)”	324
Rustamjonova F. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida huquqiy fanlar, ta’lim va amaliyot integratsiyasining dolzarb masalalari	32428
Saidaliev S.S. Temuriylar davri arxitekturasida muhandislik yechimlari: gumbazlar va peshtoqlar qurilishidagi innovatsiyalar	32832
Saidova I.X., Madumarov S. Amir Temur: buyuk sarkarda va uning harbiy strategiyasi	3326
Turg‘unboyeva M.O. Sharopov N.M. Amir Temur asarlaridagi psixologik qarashlar	3359
Toshbekov N.N. Amir Temur tomonidan amalga oshirilgan harbiy yurishlarda qo‘llanilgan harbiy taktikalar.....	34044
Mustafayev G‘.G‘. Amir Temurning kichik osiyoga amalga oshirgan harbiy yurishining tarixiy ahamiyati	3448
Vaxidov F.R. Amir Temurdan Yangi O‘zbekistongacha: harbiy xizmat o‘tagan yoshlarni davlat barqarorligining tayanch qatlamiga aylantirish strategiyasi.	3515

**“AMIR TEMUR - VA TEMURIYLAR DAVRI
HARBIY SAN’ATI STRATEGIYASI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI TO‘PLAMI

2026-yil 3-aprel

Texnik muharrir: RahmonovA.A.

Bosishga ruxsat etildi: 01.04.2026. Buyurtma: № 33 Format 60x90/16

Times New Roman garniturasini bilan raqamli bosma usulida bosildi.

Hajmi: 22,6 sh.b.t., 18,41 t.-h.t. Adadi: 2 nusxa.

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti bosmaxonasii